

ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

*Заяць В.С.**кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України*

INCREASING THE AVAILABILITY OF SOCIAL SERVICES FOR PERSONS OF RETIREMENT AGE

*Zaiats V.**PhD in Economics, Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine***Анотація**

У статті розглянуто шляхи підвищення доступності соціально-культурних та соціально-побутових послуг для осіб пенсійного віку, передовсім старших вікових груп. Обґрунтовано актуальність соціального розвитку громад, залучення волонтерів, громадських і благодійних організацій до цієї сфери, який не має обмежуватись лише використанням бюджетних коштів. Досліджено досвід стандартизації та надання соціальних послуг в країнах ЄС. Визначено, що системний підхід до вирішення соціальних проблем громад дає змогу створювати сприятливі умови для життєдіяльності усіх верств населення, насамперед людей старших вікових груп.

Abstract

The article examines the ways of increasing the availability of socio-cultural and social-household services for people of retirement age, especially older age groups. The relevance of the social development of communities, the involvement of volunteers, public and charitable organizations in this area, which should not be limited only to the use of budget funds, is substantiated. The experience of standardization and provision of social services in the EU countries was studied. It was determined that a systematic approach to solving social problems of communities makes it possible to create favorable conditions for the life of all layers of the population, primarily people of older age groups.

Ключові слова: особи пенсійного віку, доступність, соціальні послуги, соціальний розвиток громад, волонтерство.

Keywords: persons of retirement age, accessibility, social services, social development of communities, volunteering.

Під впливом зовнішніх викликів та внутрішніх не вирішених проблем Україна опинилась перед необхідністю збереження територіальної цілісності країни та згуртування суспільства навколо національних цінностей. Істотні зрушення у міграційному русі населення, розміщенні бізнес-структур, а також руйнування інфраструктури, спричинені воєнними діями, ускладнили вирішення соціальних завдань розвитку, в тому числі стосовно підвищення доступності соціально-культурних та соціально-побутових послуг для осіб пенсійного віку. Не всі громади накопичили необхідний досвід вирішення цих проблем, а муніципальний менеджмент виявився не готовим до прийняття нових ефективних рішень в умовах ведення війни.

Підвищення доступності соціальних послуг залежить від багатьох чинників, у тому числі інституційних умов, загального рівня спроможності конкретної територіальної громади, наявності істотних обмежень щодо соціального залучення значної частини населення. Сприятливі перспективи для підвищення доступності послуг відкриває їх децентралізація, яка дає змогу громадам вільно розпоряджатись заробленими коштами, самостійно розвивати

на місцевому рівні ефективні системи надання адміністративних та соціальних послуг, у тому числі для осіб старших вікових груп з обмеженою мобільністю. Безумовно, у вирішенні цих проблем не допоможе реалізація лише поодиноких інфраструктурних проєктів на місцевому рівні, необхідно є систематична робота, націлена саме на допомогу пенсіонерам старшого віку з боку місцевої влади, бізнесу, громадських організацій. Світовим досвідом доведено, що доступність послуг для усіх категорій населення зростає лише в умовах збалансованого розвитку, коли підвищується активність усіх учасників соціального розвитку. У документі Глобальні цілі збалансованого розвитку до 2030 року, ухваленому 70-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 25–27 вересня 2015 р., визначено 17 таких цілей, серед яких привертає увагу 11 ціль – розвивати поселення як інклюзивні, безпечні, життєстійкі та збалансовані структури [1]. Життєстійкості та соціальної орієнтації сучасним поселенням надає з-поміж інших чинників і облаштування міських і сільських поселень (благоустрій, газо-, водо-, теплопостачання та інше) та задоволення соціально-трудоових, соціально-культурних і соціально-побутових потреб мешканців.

Країни Євросоюзу на законодавчій основі забезпечують доступ громадянам до соціальних прав і свобод, викладених у Європейській соціальній хартії, обираючи модель політики, що гарантує:

- право на житло;
- право на охорону здоров'я, що вимагає від держави організації доступного і ефективного медичного обслуговування та попередження хвороб;
- право на освіту, яка забезпечить загальний доступ до ринку праці, а доступ до вищої освіти – виключно на основі особистих здібностей;
- право на роботу, що зобов'язує державу проводити соціальну та економічну політику, яка гарантує повну зайнятість, забезпечення свободи створення профспілок і організацій роботодавців для захисту власних інтересів;
- право на соціальний захист/соціальне страхування, соціальну допомогу та послуги, захист від бідності та соціального відчуження, а також здійснення заходів для захисту сім'ї та осіб похилого віку;
- право на свободу пересування і возз'єднання сімей; право на виключення дискримінації за ознакою раси, статі, віку, кольору шкіри, мови, релігії, поглядів та ін.[2].

В Україні люди похилого віку та люди з особливими потребами відчувають значні труднощі у повсякденному житті, в тому числі і фінансові проблеми з доступом до сфери послуг. Вагома їх частка має низькі доходи і, як наслідок, низьку якість життя. Тривалий час розвиток міських і сільських поселень в країні відбувався без урахування потреб цих груп населення, внаслідок чого виникають проблеми з доступністю інфраструктурних і соціальних об'єктів, розташованих навіть у межах міста. Міське середовище більше пристосоване для проживання працездатного населення; пенсіонери старших вікових груп зустрічаються із безліччю перешкод, які заважають їм у повсякденному житті.

Виникає три основних типи бар'єрів, які перешкоджають нормальній життєдіяльності людей похилого віку:

- фізичні: міське середовище, зокрема, перехрестя доріг, транспортні вузли, станції метро створюють фізичні бар'єри для людей похилого віку або людей з обмеженими можливостями;
- цифровізація: перехід на електронну систему надання певних послуг створює труднощі в цієї категорії людей;
- системні: непомітна дискримінація, яка є додатковим тягарем, оскільки потреби людей з обмеженими можливостями навмисно чи ненавмисно ігноруються.

У зв'язку з цим країни ЄС значну увагу приділяють вирішенню проблем із доступністю антропогенного середовища, соціально-культурних і соціально-побутових послуг, інформаційних технологій, транспорту. Надзвичайно важливим є прийняття European accessibility act [3] (Європейський акт про доступність - директива 2019/882), який є знаковим законом ЄС та вимагає, щоб деякі повсякденні продукти та послуги були доступними для людей з об-

меженими можливостями, в тому числі особам похилого віку. Він відповідає зобов'язанню щодо доступності, взятому ЄС та всіма державами-членами після ратифікації Конвенції ООН про права людей з обмеженими можливостями [4]. 28 червня 2022 року закінчився термін, коли країни-члени повинні перенести Європейський акт про доступність до національного законодавства, а з 28 червня 2025 року компанії повинні забезпечити доступність нових продуктів і послуг, на які поширюється дія Закону. Впровадження цього документу полегшує життя принаймні 87 мільйонів людей (майже кожному п'ятому європейцю) з обмеженими можливостями, включаючи людей похилого віку, а також тих, хто має тимчасові порушення здоров'я. Нові правила полегшують доступ до сфери послуг, в тому числі фінансових та інформаційно-комунікаційних технологій, що є важливою передумовою повноцінного суспільного життя цих людей.

В рамках виконання зазначеного законодавчого акту Європейська Комісія представила Стратегію прав людей з інвалідністю на 2021-2030 роки, щоб забезпечити повноцінну участь у житті суспільства цієї категорії громадян та осіб похилого віку. Стратегія підтримує Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю як на рівні ЄС, так і на національному рівні. Відповідно до прийнятих законодавчих актів ведеться розробка спеціальних стандартів доступності, які включені до планів стандартизації Європейської комісії та щорічного поточного плану стандартизації інформаційно-комунікаційних технологій [5], а їх імплементація усуває перешкоди для людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку.

За рішенням Європейської Комісії організації зі стандартизації (CEN, CENELEC та ETSI) займаються розробкою та поступово впроваджують стандарти доступності, а саме:

- доступність архітектурного середовища [6]: описує базові мінімальні функціональні вимоги та рекомендації щодо доступного та придатного для використання вбудованого середовища (EN 17210);
- цифрова доступність, яка визначає вимоги до інформаційно-комунікаційних технологій, які повинні бути доступними для людей з обмеженими можливостями [7] (EN 301 549);
- доступність відповідно до стандарту «Дизайн для всіх» [8]: документ визначає вимоги, які дозволяють організації проектувати, розробляти та надавати продукти, товари та послуги таким чином, щоб вони були доступними, зрозумілими та використовуваними найширшим колом користувачів, включаючи людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями (EN 17161).

На відміну від європейських країн в Україні такі стандарти поки що не стали нормою життя, хоча українське законодавство у цій сфері постійно вдосконалюється. Прийняті останнім часом закони сприятимуть зростанню доступності соціальних послуг для людей старших вікових груп. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (№280/97-ВР, редакція від 03.08.2022) визначено

повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, які акцентують увагу на необхідності підтримки осіб похилого віку. Законом України «Про соціальні послуги» (№2671-VIII редакція від 27.04.2022) визначено основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, насамперед особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Наказом Міністерства соціальної політики України №868 від 30.12.2020 «Деякі питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей» затверджено Методичні рекомендації щодо організації та забезпечення діяльності ОТГ у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей. Вони спрямовані на створення моделі надання адміністративних послуг соціального характеру за принципом «єдиного вікна» та забезпечення виконання повноважень із питань соціального захисту населення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад ОТГ у межах єдиного соціального простору.

З метою поліпшення доступності до сфери послуг осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю в Україні з урахуванням Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, забезпечення дотримання яких встановлено Указом Президента України від 30.09.2019 № 722/2019, та завдань, визначених Стратегією людського розвитку, схваленою Указом Президента України від 02.06.2021 № 225, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2020 № 471), та Національною економічною стратегією на період до 2030 року (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179), Міністерство соціальної політики України встановило такі стратегічні цілі на 2022–2024 роки:

- створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
- надання якісних соціальних послуг;
- сприяння інклюзії осіб з інвалідністю в суспільне життя.

Важливим кроком для прийняття ефективних управлінських рішень є створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), яка передбачає об'єднання інформаційних ресурсів інституцій соціального захисту, суб'єктів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також взаємодію з іншими ресурсами, в тому числі державними реєстрами. Вже розроблено програмне забезпечення першої черги ЄІССС в частині реалізації таких прикладних функцій: формування в електронному вигляді довідок про заробітну плату, сплачені страхові внески, розмір пенсії; відображення електронного пенсійного посвідчення, електронного свідоцтва соціального страхування, пенсійної справи, інформації про соціальний статус громадянина, інформації про

інвалідність особи (група, підгрупа, причина, строк, на який її встановлено). З червня 2021 року запроваджено електронні трудові книжки (усувають проблеми, пов'язані із втратою трудової книжки, її пошкодженням, внесенням недостовірних відомостей, а також спрощується доступ до інформації про трудовий та страховий стаж особи) та електронний реєстр листків непрацездатності.

Таким чином, підвищення доступності соціально-культурних та соціально-побутових послуг для осіб пенсійного віку, передовсім старших вікових груп, може бути досягнуто не лише на основі стандартизації послуг та використання бюджетних коштів, а й шляхом соціального розвитку громад, залучення волонтерів, громадських і благодійних організацій до цієї сфери. Їх внесок у цю справу важко переоцінити. За досвідом інших країн місцева влада має вести активний пошук організаційних засобів вирішення місцевих проблем щодо поліпшення доступу до транспортних послуг осіб, які мешкають у віддалених від міст сільських громадах. Практика надання транспортних послуг у багатьох країнах світу орієнтована не лише на безпеку усіх учасників руху, а й формування безпечної екосистеми. Такий системний підхід дає змогу створювати сприятливі умови для життєдіяльності усіх верств населення, насамперед людей старших вікових груп.

Список літератури

1. Цілі сталого розвитку в Україні.
URL:<https://ukraine.un.org/uk/sdgs>
2. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. URL: <http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf>
3. Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council 9 on the accessibility requirements for products and services. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882>
4. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)
5. Accessibility standardisation. URL: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en>
6. Accessibility and usability of the built environment. Functional requirements. URL: <https://www.en-standard.eu/bs-en-17210-2021-accessibility-and-usability-of-the-built-environment-functional-requirements/>
7. Active and Healthy Living in the Digital World | Futurium (europa.eu)
8. Design for All. Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services. Extending the range of users. URL: <https://www.en-standard.eu/bs-en-17161-2019-design-for-all-accessibility-following-a-design-for-all-approach-in-products-goods-and-services-extending-the-range-of-users/>